

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616.21:612.017.1:616.98:578.34.1

AMONOV Erkin Inoyatovich

Central Military Hospital of the State Security
Service of the Republic of Uzbekistan

MUSAKHODJAEVA Diloram Abdullaevna

Doctor of biological sciences, professor
Institute of Immunology and Human Genomics,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES DURING COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC ENT DISEASE

For citation: Amonov Erkin Inoyatovich, Musakhodjaeva Diloram Abdullaevna. The role of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines during covid-19 in patients with chronic ent disease // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.392-399

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166062>

ANNOTATION

Objective: The aim of the study was to evaluate the serum levels of regulatory cytokines in ENT patients hospitalized with moderate and severe COVID-19.

Materials and Methods: 84 patients with confirmed coronavirus infection were taken under observation. Among them, 16 (19.04%) patients had a mild course, 44 (52.4%) patients had an average course, and 24 (28.6%) patients had a severe course. The diagnosis of COVID-19 was established based on the detection of SARS-CoV-2 RNA by PCR in swabs taken from the nasopharynx and oropharynx. Serum levels of cytokines (IL-1 β , IL-4, IL-6, IFN α , and IFN γ) were measured by IFA using kits from Vector Best OJSC (Novosibirsk, Russia).

Results: showed that the levels of anti-inflammatory cytokines (IL-1 β and IL-6) and anti-inflammatory (IL-4) cytokines are dramatically increased in patients with ENT diseases against the background of COVID-19. Also, high levels are more common in severe COVID-19. Interferons in COVID-19 have multidirectional synthesis: IFN α decreases and IFN γ increases.

Conclusions. The state of immunodeficiency of COVID-19, which develops due to lymphopenia in patients with ENT diseases, is the main pathogenetic mechanism of the "cytokine storm" syndrome when the synthesis of pro-inflammatory (IL-1 β and IL-6) is increased. and pro-inflammatory (IL-4) cytokines. In addition, the maximum value of these cytokines was recorded in patients with severe COVID-19. The synthesis of type I and II interferons against the background of COVID-19 in patients with ENT diseases changed depending on the severity of the disease. In moderately severe patients, the level of IFN α decreased by 1.4 times, and in severe patients by 1.9 times. However, the level of IFN γ was 2 times higher in moderate patients than in controls, and 2.3 times higher in severe patients.

Keywords: Patients with ENT diseases, COVID-19, cytokines.

AMONOV Erkin Inoyatovich

O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Markaziy harbiy gospitali

MUSAXODJAEVA Diloram Abdullaevna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Immunologiya va inson genomikasi instituti

SURUNKALI LOR KASALLIKLARI BO'LGAN BEMORLARDA COVID-19 DAVRIDA YALLIG'LANISHGA HOS VA YANGLIHGGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maqsadi kasalxonaga yotqizilgan COVID-19 ning o'rtacha va og'ir darajasi bilan og'rikan, LOR kasalliklari bo'lgan bemorlarning qon zardobidagi tartibga soluvchi sitokinlar darajasini baholash edi.

Materiallar va usullar. Koronavirus infeksiyasi aniqlangan 84 nafar bemor kuzatuv ostida olindi. Ulardan 16 nafari (19,04%) bemorning kechishi yengil, 44 nafari (52,4%) bemorning o'rtacha, 24 nafari (28,6%) bemorning og'ir kechishi kuzatilgan. COVID-19 tashxisi nazofarenks va orofarenkdan olingan tamponlarda PCR yordamida SARS-CoV-2 RNKni aniqlash asosida o'rnatildi. Qon zardobidagi sitokinlar (IL-1 β , IL-4, IL-6, IFN α va IFN γ) darajasi IFA tomonidan Vector Best OAJ (Novosibirsk, Rossiya) to'plamlari yordamida o'rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, COVID-19 fonida LOR kasalliklari bo'lgan bemorlarda yallig'lanishga hos sitokinlar (IL-1 β va IL-6) va yallig'lanishga qarshi (IL-4) sitokinlari darajasi keskin oshadi. Bundan tashqari, yuqori daraja og'ir COVID-19da ko'proq namoyon bo'ladi. COVID-19dagi interferonlar ko'p yo'nalishli sintezga ega: IFN α kamayadi va IFN γ ko'payadi.

Xulosa: LOR kasalliklari bilan og'rikan bemorlarda limfopeniya tufayli rivojlanadigan COVID-19 immunitet tanqisligi holati yallig'lanishga hos (IL-1 β va IL-6) va yallig'lanishga qarshi (IL-4) sitokinlar sintezi kuchayganida "sitokin bo'roni" sindromining asosiy patogenetik mexanizmi hisoblanadi.. Bundan tashqari, ushbu sitokinlarning maksimal qiymati og'ir COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda qayd etilgan. LOR kasalliklari bilan og'rikan bemorlarda COVID-19 fonida I va II turdagi interferonlarning sintezi kasallikning og'irligiga qarab o'zgardi. O'rtacha og'ir bemorlarda IFN α darajasi 1,4 baravarga, og'ir bemorlarda esa 1,9 baravarga kamaydi. Shu bilan birga, o'rtacha og'irlikdagi bemorlarda IFN γ darajasi nazorat ko'rsatkichlaridan 2 baravar, og'ir bemorlarda esa 2,3 baravar yuqori edi.

Kalit so'zlar: LOR kasalliklari bilan og'rikan bemorlar, COVID-19, sitokinlar.

АМОНОВ Эркин Иноятovich

Центральный военный госпиталь

Службы государственной безопасности Республики Узбекистан

МУСАХОДЖАЕВА Дилорам Абдуллаевна

Институт иммунологии и геномики человека

Академии наук Республики Узбекистан

РОЛЬ ПРО-И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ТЕЧЕНИИ COVID-19 У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ

АННОТАЦИЯ

Целью исследования явилось оценка уровней регуляторных цитокинов в сыворотке крови больных ЛОР заболеваниями у госпитализированных пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести COVID-19.

Материал и методы. Под наблюдением находились 84 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Из них с легким течением было 16 (19,04%) пациентов, со средней степенью тяжести - 44 (52,4%) и с тяжелой степенью - 24 (28,6%) больных. Диагноз COVID-19 был установлен на основании выявления РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР в мазках

из носоглотки и ротоглотки. Изучали уровни сывороточных цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-6, ИФН α и ИФН γ) методом ИФА с помощью наборов АО «Вектор Бест» (Новосибирск, РФ).

Результаты исследования показали, что уровни, как провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β и ИЛ-6), так и противовоспалительного (ИЛ-4) цитокина у пациентов с ЛОР-заболеваниями на фоне COVID-19 резко повышены. Причем повышенный уровень более выражен при тяжелом течении COVID-19. Интерфероны при COVID-19 имеют разнонаправленный синтез: ИФН α – снижен, а ИФН γ – повышен.

Выводы. Иммунодефицитное состояние при COVID-19 у пациентов с ЛОР-заболеваниями, развивающееся вследствие лимфопении, является главным патогенетическим механизмом синдрома «цитокинный шторм», когда происходит повышенный синтез про- (ИЛ-1 β и ИЛ-6) и противовоспалительных (ИЛ-4) цитокинов. Причем максимальное значение этих цитокинов зафиксировано у больных с тяжелым течением COVID-19.

Синтез Интерферонов I и II типов у больных с ЛОР-заболеваниями на фоне COVID-19 изменялись в зависимости от степени тяжести заболевания. Уровень ИФН α у седнетяжелых больных был снижен в 1,4 раза, а у тяжелых больных – в 1,9 раза. При этом уровень ИФН γ у больных со средней степенью тяжести был выше контрольных значений в 2 раза, а у тяжелых больных – более чем в 2,3 раза выше.

Ключевые слова: пациенты с ЛОР-заболеваниями, COVID-19, цитокины.

KIRISH. SARS-Cov2 infeksiyasining eshiklari yuqori va pastki nafas yo'llarining epitelial hujayralari, shuningdek, angiotensin-konvertatsiya qiluvchi ferment II retseptorini (ACE2) o'z ichiga olgan ingichka ichakning enterotsitlaridir [13]. Ba'zi bemorlarda o'tkir nazofaringit yoki enteritning minimal belgilari paydo bo'lishi mumkin. Aksariyat hollarda bu davr namoyon bo'lmasdan qoladi. Ko'pgina infeksiyalangan odamlar bu holatni yashirin shaklda olib boradilar, bu yashirin virusni chiqarib yuboruvchilarning asosiy o'chog'ini tashkil qiladi odamlar bu holatni o'chirilgan shaklda olib boradilar, bu yashirin virusni chiqarib yuboruvchilarning asosiy hovuzini tashkil qiladi.

Mahalliy immuniteti zaif bo'lgan odamlarda virus qon oqimiga kiradi va butun tanaga tarqaladi (viremiya). Koronavirslarning glikoproteini, shuningdek, angiotensin-konvertatsiya qiluvchi ferment II retseptorini ham o'z ichiga olgan endotelotsitlar uchun maxsus tropindir.. Bu yangi koronavirus pantropizmi fenomeni bilan bog'liq - barcha parenximal organlar (o'pka, jigar, buyraklar va boshqalar), shuningdek shilliq pardalar, shu jumladan nafas olish yo'llari ta'sir qiladi. Ikkinchi holda, bemorlar yo'talayotganda, hansirganda, gaplashganda va nafas olayotganda virusni chiqarib yuborishi mumkin [2,20].

Birlamchi virusimiya va tizimli o'ziga xos endovaskulitlar isitma, umumiy infeksiya intoksikatsiya belgilari, shuningdek o'pka va boshqa parenximal organlarning diffuz shikastlanishi va ularning funktsional etishmovchiligining tez rivojlanishi bilan kechadi. Hozirgi vaqtda SARS CoV-2 ga qarshi immunitetning davomiyligi va intensivligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'planmoqda [1-11].

Taxmin qilish kerakki, kasallikdan oldingi sog'lom odamlarda infeksiyadan keyingi o'ziga xos immunitet uzoq va kuchli bo'lib, bu tuzalgan odamlarning qon plazmasidan maxsus immunoterapiya uchun foydalanishga imkon beradi. Infeksiyaning yashirin va o'chirilgan shakllarida, shuningdek zaiflashgan bemorlarda immunitet barqaror emas va qayta infeksiya mumkin [7-15].

MAQSAD: COVID-19 ning o'rtacha va og'ir darajasi bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda LOR kasalliklari bo'lgan bemorlarning qon zardobidagi tartibga soluvchi sitokinlar darajasini baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR. Koronavirus infeksiyasi aniqlangan 84 nafar bemor kuzatuv ostida olindi. Ulardan 16 nafar (19,04%) bemorning kechishi yengil, 44 nafari (52,4%) bemorning o'rtacha, 24 nafari (28,6%) bemorning og'ir kechishi kuzatilgan. COVID-19 tashxisi nazofarenks va orofarenkdan olingan tamponlarda PCR yordamida SARS-CoV-2 RNKni aniqlash asosida o'rgatildi. Kasalxonaga yotqizilgan bemorlar orasida asosan erkaklar bo'lib, ular 68 kishi (80,9%) va 16 nafar ayollar (19,04%). Bemorlarning yoshi 19 yoshdan 47 yoshgacha. Bundan

tashqari, bemorlarning eng katta foizi 40 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bemorlar guruhida qayd etilgan.

Laboratoriya tadqiqotlari "Vektor Best" OAJ (Novosibirsk) ning standart to'plamlari yordamida to'liq qon ro'yxati, biokimyoviy tadqiqotlar va qon zardobidagi sitokinlar (IL-1 β , IL-4, IL-6, IFN α va IFN γ) darajasini immunoferment analizi yordamida aniqlash orqali o'tkazildi.

Nazorat guruhi 30 nafar amalda sog'lom odamlardan iborat edi. Olingan ma'lumotlarni statistik qayta ishlash Statistica 6.0 kompyuter dasturi yordamida amalga oshirildi. Taqqoslangan ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlaridagi farqlarning ahamiyati Student t-testi bilan baholandi.

NATIJARLAR: Tekshiruv davomida bemorlarning eng ko'p shikoyatlari isitma, bosh og'rig'i, umumiy zaiflik, tomoq og'rig'i, gipo- yoki anosmiya, burundan oqmalar (burun oqishi), ta'mning yo'qolishi, tomoq og'rig'i (1-jadval).

1-jadval.

COVID-19 bemorlarining belgi va alomatlari

	Engil shakl, n=16	O'rta - og'ir, n=44	Og'ir, n=24
Isitma(°C)			
<37,3	12 (75%)	6 (13,6%)	-
37,3–38,0	4(25%)	23 (52,3%)	8 (33,3%)
38,1–39,0	-	10 (22,7%)	13 (54,2%)
> 39,0	-	0	2 (8,3%)
Yo'tal	8 (50%)	35 (79,5%)	19 (79,2%)
Boshog'rig'i	2 (12,5%)	15 (34,1%)	11 (36,7%)
Tumov	6 (37,5%)	27 (61,3%)	8 (33,3%)
Oshqozon-ichaktraktiningoshqozon-ichakshakli	3 (21,4%)	8 (18,2%)	4 (16,7%)
Tomoqog'rig'i	12 (75%)	40 (90,9%)	22 (91,7%)
Mushakog'rig'i	1 (7,1%)	2 (4,5%)	3 (12,5%)
Anosmiya, disgeuziya	-	30 (68,2%)	21 (87,5%)
Teritoshmasi	-	2 (4,5%)	1 (4,2%)
Titroq	-	3 (6,8%)	2 (8,3%)

COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda LOR kasalliklarining o'rtacha shaklidagi asosiy ko'rinishlari o'tkir rinosinusit, o'tkir pansinusit, bir tomonlama gemisinusit, o'tkiretmoidit, gaymorit yoki o'tkir rinofaringi tsifatida davom etdi.

Og'ir COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda isitma, bosh og'rig'I va umumiy zaiflik kuchliroq bo'lgan. Bemorlarning ushbu toifasida yuqori isitma, qiyin burun nafasi, burundan oqindi, bosh og'rig'i, tomoq og'rig'i, hid va ta'm sezgilarining buzilishi, tez-tez yo'tal, kamroq tez-tez dispeptik sindrom, qorin bo'shlig'idagi og'riqlar bilan klinik va endoskopik ko'rinish aniqroq bo'lgan, kamroq tez-tez, dispeptik sindrom, orbital mintaqada og'riq 2 bemorda qayd etilgan. O'tkir rinosinusitning namoyon bo'lishi gemisinusit yoki pansinusit yoki asosan maksiller va etmoid sinuslarning shikastlanishi bilan ikki tomonlama sinusit shaklida namoyon bo'ldi. COVID-19 ning og'ir shakli bilan kasallangan 2 nafar bemor kavernoz sinus trombozi tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi.

Qo'shimcha kasalliklardan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning 16 foizi qandli diabet (32 foiz), 11 bemorda arterial gipertenziya va tojsimon arter kasalligi (13,09 foiz), semirish (2,4 foiz), surunkali rinosinusit (14,3 foiz), surunkali tonzillit (2 foiz) bilan kasallangan.), konyunktivit (2%).

Leykotsitlar darajasidan qonning umumiy tahlilini o'rganishda leykotsitoz ko'proq qayd etilgan. Shunday qilib, o'rtacha og'ir bemorlarda o'rtacha 10,49 \pm 0,54 ming / mkl va og'ir bemorlarda - 12,31 \pm 0,75 ming / mkl. Limfotsitlar darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilganda, COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda limfopeniya borligi va og'ir og'irlikdagi bemorlarda (18,41 \pm 0,79% ga nisbatan 28,5 \pm 0,92% normal, P <0,01) aniqlangan.

COVID-19 fonida LOR kasalliklari bo'lgan bemorlarda fibrinogen darajasi nazorat guruhiga qaraganda o'rtacha 1,5 baravar yuqori ($P < 0,05$), og'ir kechadigan guruhda - 1,7 baravar yuqori ($P < 0,01$) nazorat guruhiga qaraganda - $266,41 \pm 8,37$ g / l. O'rtacha kursi bo'lgan bemorlarda D-dimer darajasi ham nazorat guruhiga qaraganda 1,5 baravar oshdi. Og'ir kursda D-dimer darajasi odatdagidan 2 baravar yuqori edi.

COVID-19 haddan tashqari yallig'lanish va qon zardobidagi sitokinlar va ximokinlar darajasining oshishi bilan birga keladi, bu sitokinlarni ajratish sindromi yoki sitokin bo'roni rivojlanishini ko'rsatadi [1,3,4,6]. COVID-19da LOR kasalliklarining asoratlari sitokin bo'roni tufayli boshlanadi, immun tizimining hujayralari juda ko'p signalizatsiya qiluvchi sitokin molekularini ishlab chiqaradi, og'ir yallig'lanish rivojlanadi, bu virusga ham, odamning o'ziga ham zarar etkazadi [18,21].

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, koronavirus infeksiyasining o'rtacha kursi bo'lgan bemorlarda IL-1 β darajasi 2 baravardan ortiq, og'ir kechadigan bemorlarda esa 2,8 baravar yuqori bo'lgan. nazorat qiymatlari ($P < 0,001$). Ma'lumki, IL-1 β immunitet va yallig'lanish reaksiyalarining muhim va universal regulyatorlaridan biri bo'lib, boshqa sitokinlar sintezini induksiya qilishni o'z ichiga olgan keng biologik ta'sirga ega [9,10]. Ehtimol, bu vositachi uchun maqsadli hujayralar bo'lgan va virusdan ta'sirlangan inson qon tomir endotelial hujayralari IL-1 β ning ta'siri ostida trombositlar o'sish omiliga o'xshash oqsillarni chiqaradi. Ehtimol, bu polipeptidlar hujayralar migratsiyasini va proliferatsiyasini rag'batlantiradi va shu bilan qon tomir yallig'lanish vositachilarining chiqarilishiga sabab bo'ladi, bu esa IL-1 β ning sezilarli darajada oshishi bilan tarqalgan tomir ichidagi koagulyatsiyaga olib kelishi mumkin [16,19,22].

1-jadval

COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda qon zardobidagi sitokinlar darajasi, (M \pm m)

sitokinlar, pg/ml	Nazorat guruhi, n=30	O'rtacha guruhi, n=44	Og'ir guruhi, n=24
IL-1 β	29,7 \pm 1,7	68,4 \pm 2,1*	84,4 \pm 2,5* ^
IL -4	4,8 \pm 0,19	10,2 \pm 1,2*	18,7 \pm 1,4*^
IL-6	4,5 \pm 0,2	19,9 \pm 1,8*	38,2 \pm 2, 1* ^
IFN α	21,7 \pm 1,6	15,4 \pm 0,7*	11,2 \pm 0,6* ^
IFN γ	23,8 \pm 1,7	48,6 \pm 1,9*	54,8 \pm 2,1* ^

Eslatma: * Qiymatlar nazorat guruhiga nisbatan muhim** Kasallikning o'rtacha kursi bo'lgan guruhga nisbatan qiymatlar muhim ($P < 0,05 - 0,001$)

COVID-19 sitokin bo'ronining o'ziga xos xususiyati koronavirus infeksiyasi fonida LOR kasalliklari bo'lgan bemorlarda yallig'lanishga qarshi IL-4 darajasining keskin oshishi hisoblanadi [4,8,10,22]. Taqdim etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, yallig'lanishga qarshi sitokin IL-4 darajasi nazorat ko'rsatkichlaridan 2 baravar yuqori ($P < 0,01$). Og'ir COVID-19 bilan og'rigan bemorlarda IL-4 darajasi nazorat ma'lumotlaridan 4 baravar yuqori ($P < 0,001$) va o'rtacha og'irlikdagi bemorlarga nisbatan 1,8 baravar yuqori ($P < 0,01$). IL-4 immun javobning asosiy regulyatori bo'lib, faollashtirilgan CD4+ T-limfotsitlar va faollashtirilgan B-limfotsitlar tomonidan sintezlanadi [7,12,15,23]. IL-4 ning yuqori darajalari COVID-19 patogenezida immunoaktivlashtiruvchi rol o'ynashi mumkin.

IL-6 infeksiyani rivojlanishida, ayniqsa shilliq qavatlarda asosiy yallig'lanishga qarshi sitokinlardan biridir [3,8]. O'rtacha og'irlikdagi bemorlarda IL-6 darajasi nazorat guruhiga qaraganda 4,4 baravar yuqori ($P < 0,001$). Va og'ir kursi bo'lgan bemorlarda IL-6 darajasi nazorat guruhidagi qiymatlardan 8,5 baravar yuqori ($P < 0,001$). Bundan tashqari, 38,4% hollarda o'rtacha qiymatdan yuqori ko'rsatkichlar aniqlangan. Bir qator mualliflar IL-6 ning sarum darajasi va nafas olish etishmovchiligi o'rtasida kuchli bog'liqlikni aniqladilar [8,10,15,21].

Koronavirus yuqori virusli yuk hosil qiladi, bu uning interferon tizimiga ko'p darajali ingibitiv ta'siri bilan yordam beradi. Koronavirus interferonogenezni bostirish va immunitet reaksiyasidan qochish uchun ko'plab mexanizmlardan foydalanadi. Koronavirus infeksiyasida interferon tizimining bostirilishi kasallikning klinik ko'rinishining og'irligi bilan bog'liq [16].

Tadqiqot natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, COVID-19 ning o'rtacha og'irligi bo'lgan bemorlarda IFN α darajasi nazorat guruhiga qaraganda 1,4 baravar past ($P < 0,05$) va individual qiymatlar oralig'i 10 dan 10 gacha bo'lgan. 18 pg/ml. Og'irligi og'ir bo'lgan bemorlarda IFN α darajasi $11,2 \pm 0,6$ pg / ml ga kamaydi, bu nazorat ko'rsatkichlaridan deyarli 2 baravar past ($P < 0,001$) (1-rasm).

1-rasm. COVID-19 fonida LOR kasalliklarida interferon α va γ darajasi

SARS-CoV2 1-toifa interferonlarning ifodasini samarali ravishda bostiradi [18]. Natijada to'qimalarning shikastlanishi va infeksiyalangan monositlar/makrofaglardan yallig'lanishga qarshi sitokinlar va kimoklarning ifodalanishi immunitet hujayralarining haddan tashqari infiltratsiyasiga va sitokin reaksiyalariga yordam beradi [11,14]. Ko'rinib turibdiki, COVID-19da IFN α sintezining etarli emasligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. tug'ma immunitet reaksiyalarining nomutanosibligi [15]. Bu SARS-CoV sabab bo'lgan respirator infeksiyaning sichqoncha modelida tasdiqlangan, bu erda IFN α muvozanatsiz sintezi va o'pka to'qimalariga leykotsitlarning chiqishi kuzatilgan.

Nomutanosiblikning mohiyati infeksiyaning dastlabki bosqichida IFN α ning past sintezi bo'lib, u koronavirus infeksiyasining rivojlanishi ustidan tegishli nazoratning yo'qligi bilan birga keldi. Virusning intensiv replikasiyasiga javoban yallig'lanishga qarshi sitokinnarning sintezi, so'ngra IFN γ ning yuqori ishlab chiqarilishi va IFN γ sintezining kuchayishi yallig'lanish reaksiyasining kuchayishiga olib keldi, bu esa leykotsitlarning o'pka to'qimalariga massiv chiqarilishiga olib keldi [15-23].

IFN- γ bir nechta immun hujayralari, jumladan makrofaglar, NK hujayralari, T hujayralari tomonidan chiqariladi va asosiy yallig'lanish effektor hujayralarini bevosita rag'batlantirishda rol o'ynaydi. Shunday qilib, IFN- γ turli kasalliklarda asosiy effektor sitokin hisoblanadi. IFN- γ IFN- α bilan solishtirganda virusga qarshi faolligi sezilarli darajada past bo'ladi, o'ziga xos retseptorlari bilan o'zaro ta'sir qiladi va muhim immunoregulyatsion funktsiyalarga ega. Bizning tadqiqotlarimizda IFN γ darajasi o'rtacha COVID-19 og'irligi bo'lgan LOR kasalligi bor bemorlarida keskin oshdi, o'rtacha $48,6 \pm 1,9$ pg / ml ni tashkil etdi, bu nazorat guruhiga qaraganda 2 baravar yuqori ($P < 0,001$).

Bundan tashqari, og'ir kursi bo'lgan bemorlarda IFN γ darajasi yanada yuqori edi - $54,8 \pm 2,1$ pg / ml (o'rtacha og'irlikdagi bemorlar guruhiga nisbatan $P < 0,05$ va nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan $P < 0,001$). Shu sababli, IFN γ sintezining juda yuqori darajasi, bir qator boshqa sitokinnarning sintezi bilan birga, nafaqat himoya ta'siriga ega bo'lishi mumkin, balki virusli infeksiyaning og'ir klinik ko'rinishining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, sitokin bo'roni jiddiy o'zgarishlarga, xususan, LOR a'zolariga, shu jumladan o'pkaga va hatto o'limga olib keladigan tizimli giperyallig'lanish natijasida yuzaga kelgan og'ir klinik holatdir.

Xulosa.

1. LOR kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda limfopeniya tufayli rivojlanadigan COVID-19 immunitet tanqisligi holati yallig'lanishga hos (IL-1 β va IL-6) va yallig'lanishga qarshi (IL-4) sitokinlar sintezi kuchayganida "sitokin bo'roni" sindromining asosiy patogenetik mexanizmi hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu sitokinning maksimal qiymati og'ir COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda qayd etilgan.

2. LOR kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda COVID-19 fonida I va II turdagi interferonlarning sintezi kasallikning og'irligiga qarab o'zgardi. O'rtacha og'ir bemorlarda IFN α darajasi 1,4 baravarga, og'ir bemorlarda esa 1,9 baravarga kamaydi. Shu bilan birga, o'rtacha og'irlikdagi bemorlarda IFN γ darajasi nazorat ko'rsatkichlaridan 2 baravar, og'ir bemorlarda esa 2,3 baravar yuqori edi.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Алексеева Е.И., Тепаев Р.Ф., Шилькрот И.Ю., Дворяжковская Т.М., Сурков А.Г.,
2. Криулин И.А. COVID-19-индуцированный «цитокиновый шторм» — особая форма синдрома активации макрофагов. Вестник РАМН. 2021;76(1):51–66. doi: <https://doi.org/10.15690/vramn1410>
3. Клыпа Т.В., Бычинин М.В., Мандель И.А., Андрейченко С.А., Минец А.И., Кольшклина Н.А., Троицкий А.В. Клиническая характеристика пациентов с COVID+19, поступающих в отделение интенсивной терапии. Предикторы тяжелого течения//Клиническая практика. 2020., Т.11, №2., С.6-20
4. Муркамилов И. Т. Цитокиновый статус при новой коронавирусной болезни (COVID-19) //Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2020. – Т. 20. – №. 9. – С. 55-65.
5. Петров В.И., Амосов А.А, Герасименко А.С., Шаталова О.В., Пономарева А.В., Акинчиц А.Н., Кулакова И.С., Горбатенко В.С. Механизмы развития цитокинового шторма при COVID-19 и новые потенциальные мишени фармакотерапии. Фармация и фармакология. 2020;8(6):380-391. DOI:10.19163/2307-9266-2020-8-6-380-391
6. Романов БК. Коронавирусная инфекция COVID-2019. Безопасность и риск фармакотерапии. 2020;8(1):3–8. <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2020-8-1-3-8>
7. Ткаченко О. Ю. и др. Прогнозирование течения вирусной пневмонии при COVID-19 с помощью шкалы «цитокинового шторма» //Терапия. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 42-50.
8. Сушенцева Н. Н., Попов О. С., Апалько С. В., Анисенкова А. Ю., Азаренко С. В., Сманцеров К. В., Хоботников Д. Н., Гладышева Т. В., Минина Е. В., Стрелюхина С. В., Уразов С. П., Павлович Д., Фридман С. Р., Щербак С. Г. Биобанк COVID-19: особенности цитокинового профиля. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(6):2729. doi:10.15829/1728-8800-2020-2729
9. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14
10. Жа Ризаев, АС Кубаев, АА Абдукадиров Состояние риномаксиллярного комплекса и его анатомо-функциональных изменений у взрослых больных с верхней микрогнатией // Журнал теоретической и клинической медицины, 162-165, 2020
11. Shalhoub S, Farahat F, Al-Jiff ri A, Simhairi R, Shamma O, SiddiqiN, Mushtaq A. IFN- α 2a or IFN- β 1a in combination with ribavirin to treat Middle East respiratory syndrome coronavirus pneumonia: a retrospective study. J. Antimicrob Chemother. 2015;70(7):2129-32. <https://doi.org/10.1093/jac/dkv085>
12. Henderson LA, Canna SW, Schulert GS, et al. On the Alert for Cytokine Storm: Immunopathology in COVID-19. Arthritis Rheumatol. 2020;72:1059–1063. doi: <https://doi.org/10.1002/art.41285>

13. McGonagle D, Sharif K, O'Regan A, et al. The Role of Cytokines including Interleukin-6 in COVID-19 induced Pneumonia and Macrophage Activation Syndrome-Like Disease. *Autoimmun Rev.* 2020;19:102537. doi: <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102537>
14. Jamilloux Y, Henry T, Belot A, et al. Should we stimulate or suppress immune responses in COVID-19? Cytokine and anticytokine interventions. *Autoimmun Rev.* 2020;19:102567. doi: <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102567>
15. Tay MZ, Poh CM, Renia L, et al. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. *Nat Rev Immunol.* 2020;20:363–374. doi: <https://doi.org/10.1038/s41577-020-0311-841>. Netea MG, Balkwill F, Chonchol M, et al. A guiding map for inflammation. *Nat Immunol.* 2017;18:826–831. doi: <https://doi.org/10.1038/ni.3790>
16. Sarzi-Puttini P, Giorgi V, Sirotti S, et al. COVID-19, cytokines and immunosuppression: what can we learn from severe acute respiratory syndrome? *ClinExpRheumatol.* 2020;38:337–342.
17. Mehta P, McAuley DF, Brown M, et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. *The Lancet.* 2020;395:1033–1034. doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30628-01455](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-01455). doi: <https://doi.org/10.1182/blood-2017-12-820852>
18. Giamarellos-Bourboulis EJ, Netea MG, Rovina N, et al. Complex Immune Dysregulation in COVID-19 Patients with Severe Respiratory Failure. *Cell Host Microbe.* 2020;27:992–1000.e3. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.04.009>
19. Herold T, Jurinovic V, Arnreich C, et al. Level of IL-6 predicts respiratory failure in hospitalized symptomatic COVID-19 patients. *Infectious Diseases (except HIV/AIDS) 2020.* doi: <https://doi.org/10.1101/2020.04.01.20047381>
20. Makris S, Paulsen M, Johansson C. Type I Interferons as Regulators of Lung Inflammation. *Front Immunol.* 2017;8:259. doi: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00259>
21. Azkur AK, Akdis M, Azkur D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. *Allergy.* 2020;75:1564–1581. doi: <https://doi.org/10.1111/all.14364>
22. Channappanavar R, Fehr AR, Vijay R, et al. Dysregulated Type I Interferon and Inflammatory Monocyte-Macrophage Responses Cause Lethal Pneumonia in SARS-CoV-Infected Mice. *Cell Host Microbe.* 2016;19:181–193. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chom.2016.01.007>
23. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus infections— more than just the common cold. *JAMA.* 2020;323(8):707–8. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.0757>
24. Trouillet-Assant S, Viel S, Gaymard A, et al. Type I IFN immunoprofiling in COVID-19 patients. *J Allergy ClinImmunol.* 2020;146:206–208.e2. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.04.029>
25. Hadjadj J, Yatim N, Barnabei L, et al. Impaired type I interferon activity and inflammatory responses in severe COVID-19 patients. *Science.* 2020;369:718–724. doi: <https://doi.org/10.1126/science.abc6027>
26. Coperchini F, Chiovato L, Croce L, et al. The cytokine storm in COVID-19: An overview of the involvement of the chemokine/chemokine-receptor system. *Cytokine Growth Factor Rev.* 2020;53:25–32. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2020.05.003>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000